

EL CASO RENOIR: ARTRITIS REUMATOIDE Y RIESGO CARDIOVASCULAR

Daniel Miranda-Prieto¹, Uxía Tobio-Parada¹, Javier Rodríguez-Carrio¹

¹Area of Immunology, Department of Functional Biology, Faculty of Medicine, University of Oviedo, Oviedo, Spain

Palabras clave: Artritis reumatoide; autoinmunidad; inflamación; cardiovascular; arte.

La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune crónica que causa inflamación en las articulaciones, provocando su erosión; pero también tiene otras complicaciones que tienen una gran repercusión en la calidad de vida de los pacientes. El 0,5% de la población adulta en España (aproximadamente 200.000 personas) la sufren, siendo más frecuente en mujeres que en hombres [1]. Además, la artritis junto con otras enfermedades reumáticas, suponen la primera causa de incapacidad laboral permanente [2].

La primera descripción de esta enfermedad fue hecha por el médico francés Agustin Jacob Landré-Beauvais en el año 1800, pero la artritis lleva con nosotros mucho más tiempo, seguramente confundida con otras patologías que también causaban deformaciones articulares. Una confirmación de esta suposición son las obras de arte. Por ejemplo, si observamos algunas pinturas flamencas de los siglos XV y XVI, como *Las Tres Gracias* (1630-1635) de Pedro Pablo Rubens, podemos ver que una de las manos de una de las diosas presenta una deformación similar a la que presentan algunos pacientes de artritis [3].

Sin embargo, la relación entre la artritis y el arte no solo abarca su representación gráfica, también afecta a los artistas. Este es el caso del famoso pintor francés impresionista Pierre Auguste-Renoir (1841-1919). El cambio en sus últimas obras, como se puede observar en *Las Bañistas* (1918-1919), no tiene tanto que ver con una evolución de su estilo, sino con la afectación de su artritis reumatoide. En sus últimas décadas por esta enfermedad tuvo que modificar su técnica pictórica al serle difícil sujetar el pincel con sus manos. En 1912, tras un infarto, Renoir ya usaba una silla de ruedas de manera permanente, pero continuó pintando, adaptando los caballetes para poder mover los lienzos con una manivela y se vendaba las manos para coger los pinceles con menos dolor. Finalmente, murió en 1919 de una neumonía [4].

Los pacientes de artritis reumatoide, como Renoir, tienen un mayor riesgo cardiovascular que la población general. Sin embargo, si comparamos la frecuencia de los típicos factores de riesgo cardiovascular como el tabaco, la obesidad, la hipertensión o niveles de colesterol entre la población sana y los pacientes con artritis, sorprendentemente, no hay diferencias [5]. Por ello son necesarias la búsqueda de nuevos marcadores que permitan mejorar el manejo clínico de estos pacientes y la búsqueda de nuevas dianas para mejorar su tratamiento. Esto también podría suponer un beneficio más allá de los pacientes de artritis, ya que la primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares [6].

Por ello, durante mi tesis doctoral, estamos analizando nuevos indicadores de riesgo cardiovascular como la proteína mitocondrial ALDH4A1, el receptor GPR55 y las células B asociadas a edad. En todas ellas, su inclusión en los algoritmos clínicos permite una mejora de la clasificación del riesgo en estos pacientes. Además, nos sirven para comprender de una manera más detallada el papel de la autoinmunidad y la inflamación en el riesgo cardiovascular.

Agradecimientos

Daniel Miranda Prieto agradece al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) por el Contrato Predoctoral en Investigación en Salud (PFIS; FI22/00148). Javier Rodríguez Carrio también agradece la financiación realizada por Acción Estratégica en Salud a través de los proyectos PI21/00054 10 y PI24/00819.

Referencias

- [1] L. Silva-Fernández, C. Macía-Villa, D. Seoane-Mato, R. Cortés-Verdú, A. Romero-Pérez, V. Quevedo-Vila, et al., The prevalence of rheumatoid arthritis in Spain. *Sci Rep.* 10 (2020) 21551
- [2] SER, Manual SER de enfermedades reumáticas sexta ed., Elsevier, Madrid, 2014.
- [3] P. Entezami, D.A. Fox, P.J. Clapham, K. C. Chung, Historical Perspective on the Etiology of Rheumatoid Arthritis, *Hand Clin.* 27 (2011) 1-10.
- [4] A. Boonen, J. van de Rest, J. Dequeker, S. van der Linden, How Renoir coped with rheumatoid arthritis, *BMJ.* 315 (1997) 1704-8.
- [5] B. R. England, G. M. Thiele, D. R. Anderson, T. R. Mikuls, Increased cardiovascular risk in rheumatoid arthritis: mechanisms and implications, *BMJ.* 361 (2018) 1036.
- [6] GBD 2021 Causes of Death Collaborators, Global burden of 288 causes of death and life expectancy decomposition in 204 countries and territories and 811 subnational locations, 1990–2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021, *Lancet Lond Engl.* 403 (2024) 2100-32